

Belgian Endive Cultivation and Agroforestry Systems

www.af4eu.eu

Grondwitloof

Witloof (*Cichorium intybus* L. var. *foliosum*) is een tweejarige plant uit de familie van de samengesteldbloemigen (Asteraceae). Deze relatief recente Brabantse groente staat ook bekend als het "witte Brabantse goud" vanwege de arbeidsintensieve teelt en het feit dat het vroeger een van de weinige groenten was die in de winter kon worden gekweekt. De combinatie van agroforestry en groenteteelt biedt veel kansen, maar brengt ook uitdagingen met zich mee. De combinatie van boomrijen en groenten wordt voornamelijk door kleinere landbouwbedrijven toegepast die hun producten via de korte keten bij hun klanten brengen. Het opschalen van de groenteteelt en agroforestry vergt echter nog meer overtuiging. Het combineren van bomen met gewassen, zoals groenten, brengt ook enkele uitdagingen met zich mee. Zo is competitie voor licht, water en nutriënten een belangrijk aandachtspunt. Daarom is de juiste keuze van boomsoorten essentieel, waarbij factoren zoals de openheid van het bladerdek, de worteldiepte en het moment waarop de boom in blad komt, een rol spelen. Ook het ontwerp van het agroforestry-systeem is cruciaal, met aandacht voor de oriëntatie van boomrijen, plantafstanden en ruimte tussen de boomrijen. Het beheer van de bomen, zoals het snoeien van de kruin en wortels, is belangrijk om een optimale balans met de groenteteelt te garanderen. Ondanks deze uitdagingen biedt agroforestry tal van voordelen. Zo kan de schaduw van de bomen zorgen voor een gematigder microklimaat, wat tijdens periodes van extreme hitte gewasverdamping vermindert. De gevallen bladeren zorgen voor organisch materiaal en dragen bij aan een betere bodemstructuur en vruchtbaarheid. Daarnaast kunnen boomrijen natuurlijke plaagbestrijding ondersteunen door nuttige insecten aan te trekken en te huisvesten. Afhankelijk van de gekozen boomsoorten kunnen hout, vruchten of noten extra inkomsten genereren. Bovendien helpen bomen de impact van extreme weersomstandigheden, zoals droogte, hitte of hevige regenval, te beperken en dragen ze zo bij aan een veerkrachtiger landbouwsysteem.

Tobi Hallez

Universiteit Gent

Funded by
the European Union

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.